

СЕКЦІЯ IV «ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА. СОЦІОЛОГІЯ»

DOI:

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Гирич З.І., д-р пед. наук, доцент

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Активізація іноземних студентів не тільки в умовах аудиторної, а й у позааудиторній самостійній роботі, є неодмінною умовою формування їх комунікативної компетенції в процесі навчання української мови як іноземної у вищому технічному навчальному закладі. Саме в самостійній роботі найкраще проявляється мотивація студента, його цілеспрямованість, самоорганізованість, самостійність, самоконтроль й інші особистісні якості. Навчальний час самостійної й індивідуальної роботи регламентується та повинен становити не менше 50% загального обсягу трудомісткості навчання. Зовнішній контроль за самостійною роботою з боку викладачів повинен поєднуватися з самоконтролем студентів.

Мета роботи: розглянути проблеми теорії організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови.

Відзначимо, що в теорії самостійної діяльності студентів під час навчання у виші існує ряд невирішених питань. Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених самостійній роботі, чіткого й однозначного трактування цього поняття не існує. Як зазначає А. Конишева, одні автори (І. Лернер, Б. Єсіпов, М. Махмутов, К. Корнілов та ін.) вважають головним критерієм активності й самостійності з'єднання в діяльності власної думки з особистим виконанням розумових і фізичних дій; інші (Т. Алмазова, О. Нільсон та ін.) до рушіїв й основних ознак самостійних дій відносять власні спонукання учнів й усвідомлення ними сенсу, мети роботи; треті (І. Унт, З. Мікельсон, М. Кухарев та ін.) – відсутність керівництва з боку викладача; четверті (С. Єгоров, Л. Степашків та ін.) – внесення учнями чогось нового, власного щодо відтворюючого зразка; п'яті (Т. Шамова, М. Скаткін та ін.) готовність і подолання труднощів, цілеспрямованість; а шості (К. Єсіпович, П. Підкасистий, М. Данилов та ін.) прояв максимуму активності, творчості, самостійності в судженнях, власної ініціативи.

Поки немає ще й єдиного розуміння того, яку одиницю в дидактиці представляє самостійна робота: чи то це метод навчання, чи то прийом навчання або форма організації навчальної діяльності студентів. Автори

по-різному інтерпретують види самостійної роботи. На думку А. Конишевої, невідомо, що слід розуміти під самостійною діяльністю й яка її природа; правомірно ототожнювати самостійну роботу й самостійну діяльність; які закономірні зв'язки між самостійною роботою як особливим видом навчальних завдань і характером самостійної пізнавальної діяльності студента; яке співвідношення відтворюючої й творчої самостійної роботи в рамках самостійної діяльності; на якій основі має будуватися це співвідношення; які принципи побудови дидактичних особливостей системи самостійної роботи; в чому полягають функції й які особливості керівництва викладачем самостійною роботою студентів.

Формуванню умінь і навичок самостійної роботи студентів, у тому числі іноземних, присвячені дослідження О. Малихіна, О. Рощупкіної, С. Чічіланової, О. Щеголевої та ін. На думку С. Чічіланової, самостійна робота студентів може бути витлумачена в двох значеннях: по-перше, як процес творчого мислення студента під час вирішення будь-якої проблеми, завдання, засвоєння того чи іншого матеріалу незалежно від того, відбувається це в аудиторії або ще десь. Студент на лекціях не тільки слухає й конспектує, а й зіставляє, аналізує, робить висновки, тобто є активним учасником освітнього процесу.

По-друге, самостійна робота студента – це своєрідний результат розумової діяльності у вигляді написання реферату, контрольної роботи, диплома, виконання індивідуального домашнього завдання й ін. У даному випадку, самостійна робота є продовженням аудиторних занять вдома, у бібліотеці, поглибленням й вдосконаленням знань, отриманих у процесі навчання в аудиторії.

Відповідно до позиції О. Вербицького, О. Осницького, В. Якуніна ми розглядаємо самостійну роботу як особливий вид навчальної діяльності відповідно до форм й умов її організації. У загальпедагогічному плані самостійна робота являє собою різні види діяльності студентів виховного й освітнього характеру, що проводяться в позаурочний час. Подібне визначення покладено в основу розгляду самостійної діяльності багатьма дослідниками.

На нашу думку, правомірно аналізувати самостійну роботу студентів як метод безперервної освіти й одночасно засіб індивідуалізації процесу навчання у вигляді фронтальної, групової та індивідуальної навчальної діяльності, яка може виконуватися як в аудиторії, так і в позааудиторний час. В основу цієї діяльності покладено взаємодію викладача й студентів, що носить партнерський і паритетний характер, характеризується великою активністю протікання пізнавальних процесів і служить засобом підвищення ефективності процесу навчання й підготовки студентів до самостійного поповнення своїх знань протягом усього життя. Завдання й зміст самостійної роботи,

за словами О. Щеголевої, пропорційні вимогам мобільності (адаптивності) у використанні іноземної мови. Ступінь цієї мобільності залежить від здатності й готовності студента до продуктивної самостійної роботи над іноземною мовою, поповнювати свої мовні знання й вміння, коригувати та вдосконалювати свій рівень володіння іноземною мовою, усуваючи помилки та неточності.

Таким чином, самостійна робота – це особливий вид навчальної діяльності студентів. У теорії організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови існує ряд невирішених питань.

Перспективу подальших досліджень проблеми вбачаємо в розгляді питань методики організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови.